

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абдукадырова Халида Абдухамедовна, СамГАСУ,
Иргашев Алишер Зарифович, территориальная инспекция по контролю в сфере
строительства Самаркандской области

Аннотация

В данной статье дается попытка раскрыть сущность и практику применения новой для учебных программ высших образовательных учреждений Узбекистана дисциплины «Стоимостной инжиниринг в строительстве».

Ключевые слова: Стоимостной инжиниринг, инвестиционный проект, Базовый проекта (FEED), Управление проектом, Инвестиционно-строительный проект, Инвестиционно-строительная деятельность, Оценка стоимости, Жизненный цикл объекта капитального строительства

Стоимостной инжиниринг в строительстве базируется на трех этапах реализации проектов в строительстве, включающих: планирование стоимости строительства, установление стоимости строительства и контроль стоимости строительства.

Стоимость строительства формируется по Методологии оценки капитальных вложений, основанной на международном стандарте классификации смет (AACE CLASSIFICATION STANDARD).

Согласно стандартам международной оценки, стоимость инвестиционного проекта, определяемая на предпроектной стадии, должна соответствовать 4 и 3 классам точности, при уровне инженерной проработки от 1% до 15% от полного объема и включающей как минимум следующие данные:

- мощность предприятия;
- блок-схемы процессов;
- эскиз генплана;
- диаграммы основных технологических процессов;
- технические спецификации оборудования;
- поточно-инструментальные схемы;
- чертежи генплана.

При этом используются стохастические методы (графические и математические), параметрические, комбинированные методы, методы моделирования.

Наиболее точным методом, позволяющим определить стоимость инвестиционного проекта, является моделирование (BIM).

Сметы класса 4 формируются, как правило, в методом моделирования.

Определение стоимости инвестиционного проекта, соответствующей смете класса 4, методом моделирования условно можно разбить на 4 этапа:

- Определение структуры и способа определения стоимости проекта;
 - Сбор информации о проектах-аналогах;
 - Сопоставление и приведение аналогов технологических установок к требуемым параметрам;
 - Определение стоимости инвестиционного проекта по приведенным проектам-аналогам методом моделирования.
- Метод моделирования, в свою очередь, ранжируется по фактору мощности и/или по методу приведенных объемов (при наличии данных о физических объемах, трудозатратах).

Этап 1. Определение структуры и способа определения стоимости инвестиционного проекта.

Этап 2. Сбор информации об объектах-аналогах.

Информация об объектах-аналогах собирается из различных источников и перекрестно проверяется. Особое внимание следует обратить на:

- территориально-климатические условия строительства;
- технологические параметры установок;
- размеры площадок под строительство, особенности компоновок;
- предполагаемые трудозатраты, физические объемы материалов;

- весовые и габаритные характеристики оборудования;
 - технологичность предполагаемого строительства;
 - стоимость реализованных инвестиционных проектов, их отдельных этапов и компонентов.
- (FEED), в состав документации которого входят:
- технические решения по инженерным системам и сетям;
 - принципиальные технологические схемы;
 - перечень и компоновка оборудования;
 - заказные спецификации на оборудование длительного цикла изготовления;
 - укрупненный расчет объемов строительно-монтажных работ;
 - поэтапный график реализации проекта;
 - расчет общей стоимости проекта и прочее.

Этап 3. Сопоставление и приведение аналогов технологических установок к требуемым параметрам.

Выполняется анализ сходства выбранных объектов-аналогов с рассматриваемым объектом (основные технические характеристики конструктивных, объемно-планировочных, технологических решений, состав технологических установок, размеры площадок и особенности компоновок).

Этап 4. Формирование сметы класса 4 методом моделирования.

Моделирование стоимости объектов по выбранным аналогам может осуществляться:

- по фактору мощности (Capacity-factored Modeling) при наличии полных данных о стоимости объекта-аналога (Capex);
- по методу приведенных объемов (Quantities Rated Modeling) при наличии данных о физических объемах, предполагаемых трудозатратах и пр.

Моделирование стоимости предполагает использование одновременно двух методов и сравнение выполненных расчетов. При этом предполагается, что расхождение стоимости не должно превышать 40%. При большем расхождении рекомендуется вернуться к этапам 2 и 3, в частности:

- уточнить информацию о выбранных объектах-аналогах, возможности их применения в качестве аналогов;
- уточнить состав технологических установок, в целях исключения несопоставимых, размеры площадок и т.п.

Сметы класса 3 формируются методом прямого счета (точность +/- 20%) на основании физических объемов согласно инженерным документам, единичным расценкам на укрупненные виды работ, стоимости оборудования, в том числе длительного цикла изготовления.

Определение стоимости сметы класса 3 гарантирует наличие Базового проекта

с этапом реализации проекта на стадии подготовки и утверждения проектной документации.

Существует несколько общепринятых методов расчета стоимостных оценок. Каждый может выбрать метод, обеспечивающий требуемую точность оценки и соответствующий его возможностям по денежным и трудовым затратам на проведение самой стоимостной оценки:

В практике это может быть сопоставимо с этапом реализации проекта на стадии подготовки и утверждения проектной документации.

Существует несколько общепринятых методов расчета стоимостных оценок. Каждый может выбрать метод, обеспечивающий требуемую точность оценки и соответствующий его возможностям по денежным и трудовым затратам на проведение самой стоимостной оценки:

1. Метод оценки «сверху-вниз». Метод оценки стоимости «сверху вниз» (**top down estimate**) используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте еще очень ограничена. Смысл такой укрупненной экспертной оценки в том, что она производится обобщенно и проект оценивается в целом по одному показателю. Оценка удобна тем, что не требует больших усилий и времени. Недостатком же является не такая высокая точность, какая могла бы быть при более детальной оценке.

2. Метод оценки «снизу-вверх». Метод оценки «снизу-вверх» нужен для выработки согласованной базовой цены проекта или окончательной стоимостной оценки проекта. Название метода отражает способ расчета стоимостной оценки — метод предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения всего проекта. Для осуществления такой

«свертки» затрат можно использовать структуру декомпозиции работ (СДР или WBS) проекта. Преимущество этого метода состоит в точности получаемых результатов, которая в свою очередь зависит от уровня детализации при оценке затрат на нижних уровнях рассмотрения. Из математической статистики известно, что чем больше деталей добавляется в рассмотрение, тем выше точность оценки. Недостатком же этого метода является то, что затраты средств и времени на выполнение детальной оценки значительно выше.

3. Метод оценки «по аналогу». Метод оценки «по аналогу» является одной из разновидностей метода оценки «сверху вниз». Суть его заключается в том, что для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов. В основе этого метода лежит идея, что все проекты в чем-то схожи между собой. Если сходство между проектом-аналогом и оцениваемым проектом велико, то результаты оценки могут быть очень точными, в противном случае оценка будет произведена неверно.

4. Методы параметрических оценок. Методы параметрических оценок похожи на метод оценки «по аналогу» и также являются разновидностью метода «сверху вниз». Присущая им точность не лучше и не хуже точности метода оценок «по аналогу». Процесс оценки по параметру состоит в нахождении такого параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта. Математически параметрическая модель строится на основе одного или нескольких параметров. После ввода в модель значений параметров в результате расчетов получают оценку стоимости проекта. Если параметрические модели различных проектов схожи и величину затрат и значения самих параметров легко

подсчитать, то точность параметрической оценки предстоящего проекта можно повысить. Если, например, есть два выполненных проекта, причем стоимость одного из них больше стоимости оцениваемого проекта, а стоимость другого — меньше, и параметрическая модель справедлива для обоих выполненных проектов, то точность параметрической оценки стоимости предстоящего проекта и надежность использования параметра будут достаточно высоки.

Стоимостные оценки рассчитывают в течение всего проекта. Для того чтобы дать проекту разрешение на старт, необходимо вначале проверить концептуальные (предпроектные) оценки его стоимости. На этом этапе используется предварительная оценка, так называемая оценка «порядка величины» (англ. order of magnitude estimate), отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -25 % до +75 %. По ходу реализации проекта требуются более точные оценки. При этом определение сметной стоимости (англ. budget estimates) производится с точностью от -10 % до +25 %.

И наконец, к моменту выработки согласованной базовой цены проекта (англ. project cost baseline) необходимо провести окончательную стоимостную оценку (англ. definitive estimate), значение которой не должно быть меньше реальной более чем на 5 % и превышать ее более чем на 10 %. На ранних стадиях проекта неопределенность в понимании реального объема работ проекта еще слишком велика, и нет никакого смысла в затратах усилий на то, чтобы на каждой стадии проекта делать более точные стоимостные оценки, чем это необходимо на текущий момент.

Сравнительная характеристика систем ценообразования

Россия	Европа (на примере Германии)	США
1. По степени усреднения и дифференциации		
Российские сметные нормативы содержат большое количество расценок,	Имеет место быть высокая степень дифференциации, а усреднение соответственно сведено к минимуму.	То же самое

которые усреднены без дифференциации.		
2. По принципам формирования		
Внести изменения в сметные нормативы возможно при обосновании данной необходимости. Обязательным условием является то, что новая сметная норма должна быть основана на научно-исследовательских и экспериментальных работах, зарубежном опыте и т.д.	Нормативы Германии постоянно обновляются и совершенствуются с учетом изменений современных требований, тем самым создаются нормативы среднего уровня, а затем и укрупненные нормативы. Как следствие, обеспечивается целостность и взаимоувязка всей системы.	Сборники расценок (в США существует 15 сборников с более чем 165 тыс. расценок) не проходят процедуру утверждения, не имеют директивного характера. Американцы считают их совершенными и обоснованными.
3. По стабильности и гибкости		
Ежегодно Минрегионом России устанавливается план разработки сметных нормативов. База пересматривается и в нее включают новые марки машин, материалов, оборудования и т.д.	Немецкие нормативы совершенствуются с учетом изменения тарифов и цен раз в квартал, полное пересмотрение – раз в год	Ежегодный пересмотр, делается упор на внешний рынок, нормативы меняются с учетом хозяйственной деятельности.
4. По степени информативности		
Российские нормативы довольно краткие, содержат конкретные цифры по стоимости СМР, материальным затратам, оплате труда, накладных расходах, сметной прибыли и сведения и машинах и механизмах.	В системе нормативов Германии фиксируется вся необходимая информация, относящаяся к материальным ресурсам, а именно: марки, виды, поставщики, сортность, качество и т.д. Кроме того, существуют иллюстрации составов звеньев, параметров конструктивов, составов и структуры накладных расходов, применяемых машин и механизмов и т.д.	Нормативы содержат информацию о составе звена рабочих, норму выработки звена, характеристики строительных конструкций.
5. По видам нормативов затрат		
В России действует ряд стандартных документов: МДС, ГЭСН, ФЕР, ФССЦ на строительные материалы и строительные машины, УСН и т.д.	Общие методологические положения, элементные сметные нормы Германии, укрупненные сметные нормы (регламента формирования сметной стоимости нет, зато существуют такие стандарты как Bill of	- Сборник строительных цен, в т.ч. средние нормы продолжительности строительства. - Building Codes - Standards

	quantities, которые определяет порядок составления сметы)	
6. По видам затрат, входящих в сметную стоимость		
<p>Стоимость проектных работ, оплата труда рабочих, стоимость материалов, строительных машин, оборудования, сметная прибыль, накладные расходы. Кроме того, необходимо учитывать плату за землю, затраты а получение исходных данных, ТУ и согласований, новые виды налогов и сборов, страхование, проценты за кредиты, затраты по реализации ценных бумаг, стоимость разработки и экспертизы конкурсной документации, стоимость организации и ведения конкурсов и т.д.</p>	<p>Стоимость проектных работ, сметная стоимость СМР, стоимость оборудования, чрезвычайные затраты, прочие затраты</p>	<p>Стоимость проектных работ, сметная стоимость объекта строительства, стоимость оборудования, непредвиденные расходы, издержки финансирования, лимитируемые затраты.</p>

инвестиционно-строительных проектов
 Как видно из таблицы, несмотря на общий (базовый курс)» 3-е Издание. г. Москва, 2018
 характер ценообразования есть год.
 существенные различия, заключающиеся в 2. Е.В.Шайдунова, О.В.Петренива
 большей гибкости и адаптации систем «Сравнение систем ценообразования в
 ценообразования зарубежных стран. строительстве в России, Европе, США и
 Китае» Пермский национальный
 Введение новой учебной дисциплины - стоимостного инжиниринга- будет исследовательский политехнический
 способствовать внедрению в сферу университет, УДК 69.003 Пермь, Россия.
 строительства специалистов по управлению 3. «Техническое регулирование в
 стоимостью инвестиционного проекта с строительстве. Аналитический обзор
 навыками бухгалтера, планировщика и мирового опыта» SNIP INNOVATIVE
 управленца строительным производством на TECHNOLOGIES COPR, Thomes Avenue
 всех этапах реализации инвестиционного Cheyenne Wyoming 82001 USA
 строительства. www.snip.com , 2010.

Литература:
 1. Малахов Владимир Иванович
 «Стоимостное моделирование

